

O'ZBEK TILIDA KULGU IFODALOVCHI BIRLIKLAR

Boymurodova Gulbahor Chori qizi

TerDU Magistratura bosqichi

Lingvistika(O'zbek tili yo'nalishi) magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158302>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida kulgu ifodalovchi birliklar, yumorning tutgan o'rni, shuningdek, didaktikaning yumor asosida ochib berilishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: yumor, asar, tasvir, didaktika, majoz, voqealar rivoji, qurol, ahamiyat, real voqea, qiyoslash, tasvirlamoq.

Ta'kidlash joizki, o'zbek xalqining adabiy-tarixiy merosida mumtoz adabiy asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Ana shunday asarlarni, merosimizni haqqoniy o'rganish, ularni ilmiy tahlil qilish bugungi kunimizning dolzarb vazifalaridan biridir. Yumor (lot. humor-xilt) kulgi bilan xayrixohlikni òzida mujassam etgan komiklik turi. Badiy adabiyotga munosib yumoristik asarda yozuvchi ijtimoiy hayotdagi, shaxsiy turmushdagi, xususan, ayrim kishilardagi ba'zi kamchilik - nuqsonlardan kulib, uni tanqid qiladi. Bunda yozuvchi tanqid qilinayotgan obyektning yuqotilishga tarafdor emas unga achinadi, undagi mavjud kamchilikning tuzulishini istaydi. Yengil tanqid hazil ruhi bilan yumor satiradan farq qiladi satirik asarda ijtimoiy hayot hodisalari zaxarhanda kulgi orqali fosh etilsa, yumorda xaraktirdagi nuqsonlar hazil, mutoyiba, kinoya bilan tanqid qilinadi. Satirada yumor unsuri bòlganidek, yumorda ham satira unsuri bor. Har qanday jiddiy asar roman, qissa, she'r va shaklda xalq ijodi namunalari ham yumor bòladi. Ğarb adabiyotidagi asosiy namoyondalaridan Servantes, L.Stern, Ch.Dikkens, N.V.Gogol va boshqalar tasviriy san'atda yumor voqea, narsa, jonivor, ayniqsa, kishilarning hatti harakati kulgili tasvirlangan

O'zbekistonning kelajagi ko'p jihatdan barkamol, salohiyatli avlodni tarbiyalashga bog'liq. Ana shunday vazifani amalga oshirish uchun Vataniga, xalqiga sadoqatli fikrlaydigan erkin ijodkor shaxsni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib turibdi. Mustaqilligimiz tobora mustahkamlanib, o'zining ijobiy samaralarini bera boshlagan bugungi kunda xalqimiz oldida hayotning moddiy va ma'naviy asoslaridan kelib chiqadigan yangidan yangi vazifalar turibdiki, ularni amalga oshirishda adabiyot va san'at, umuman, ma'naviyatning ahamiyati kattadir. O'zbekistom mustaqil bo'lgach, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-ma'naviy, madaniy- adabiy sohalarida keskin o'zgarishlar yuz berdi. Adabiyotga e'tibor kuchaydi. Istiqloq yillarida hayotimizning barcha sohalarini qatori milliy adabiyotimiz ham tom ma'noda yangilanish va yuksalish jarayonlarini boshdan kechirmoqda.

Biz O'zbekistonda «Adabiy do'stlik – abadiy do'stlik» degan chuqur ma'noli tamoyilga amal qilgan holda, jahon adabiyotining durdona asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish va nashr etish masalasiga g'oyat jiddiy e'tibor qaratmoqdamiz. Yurtimizda dunyo adabiyotining bebaho mulki bo'lgan ming-minglab asarlar tarjima qilinib, kitobxonlar qalbidan joy olgani, badiiy tarjima va tarjimashunoslik bo'yicha o'ziga xos ijodiy maktab shakllanganini alohida ta'kidlash lozim. Shu bilan bir qatorda, asrlar davomida komil inson tarbiyasi, adolatli jamiyat, shaxs erkinligi, Vatan ozodligi, bunyodkorlik, bag'rikenglik va baynalmilalchilik, odamiylik kabi o'lmas fazilatlarini tarannum etib kelayotgan mumtoz va zamonaviy adabiyotimizning eng sara namunalari xorijiy tillarga o'girish va chet ellarda targ'ib etish bo'yicha ham mamlakatimizda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada respublikamiz ta'lim muassasalarida o'zbek tili bilan birga qoraqalpoq, rus, tojik, qozoq, qirg'iz, turkman

tillarida ta'lim berish yo'lga qo'yilgani, oliy o'quv yurtlarimizda ingliz, fransuz, nemis, ispan, yapon, xitoy, koreys, arab filologiyasi maxsus fan sifatida o'qitilayotgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad Husanxo'jayev (1920-2007) o'zining rang-barang hikoyalari, realistik qissalari va romanlari, xushchaqchaq komediyalari bilan XX va XXI asr o'zbek adabiyotida munosib o'rin egallagan. Said Ahmad ana shunday rang-barang janrdagi asarlari bilan xalqimiz ma'naviy dunyosini shakllantrishga samarali hissa qo'shgan adibdir. Uning asarlarida xalqimizning mardonavor mehnati, ona-zaminimizning go'zal manzarasi har doim ulug'landi, Said Ahmad ijodi yosh avlod uchun namuna maktabidir. Shuning uchun ham muhtaram –Gap shundaki, tariximizda bunday benazir siymolarning mavjudligi, takroran aytishga to'g'ri keladi, o'ziga xos bir fenomen, ya'ni o'ta noyob hodisadir. Bu esa nafaqat bugungi, ayni paytda ertangi avlodlarimizning ham ma'naviy boyligiga aylanib, xalqimizga hech narsa bilan o'lchab, qiyoslab bo'lmaydigan ruhiy kush-quvvat va madad berishi muqarrar Insonning ma'naviy ehtiyojlaridan biri bo'lgan kulgi san'at va adabiyotda muhim estetik vazifani bajaradi. Shuning uchun inson hayotini badiiy aks ettiradigan kulgining, ayniqsa, yumor kulgisining o'ziga xos xususiyatlarini, hajvchi yozuvchilarning kulgi yaratishdagi mahoratini o'rganish muhim va dolzarb masalalardan biridir. Hayotda kulgining turlari, ko'rinishlari ko'p, inson tabiati kamalaksimon rang-barang bo'lgani kabi uning kulgisi ham turfa xil, turfa mazmunlidir. Ayniqsa, yumor kulgisi insonning yuragiga yaqin, unda yaxshi kayfiyat uyg'otuvchi, uni ezgulikka undovchi kulgidir. Mana shu kulgini o'z asarlarida yuksak darajada ifodalay olgan Said Ahmadni xalqimiz juda sevadi. Xalq orasida ham, adabiyotshunoslar orasida ham kulgi darg'asi sifatida tanilgan yozuvchining hajviyalaridan tashqari, nasriy asarlarida ham kulgi alohida o'ringa ega. Shuning uchun adibning kulgi yaratish mahorati sirlarini hajviy asarlari doirasida emas, balki jiddiy nasriy asarlari misolida ham o'rganish zarur. Badiiy asarda yumor voqelikni, hayotni tasvirlash usuli, xarakteri darajasiga ko'tarila oladi, ayni chog'da yozuvchi maqsadiga ko'ra turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Said Ahmad yaratgan yumor yosh avlodni tarbiyalashda, uning komillikka yetishuvida katta rol o'ynovchi badiiy-estetik vositalardan, asarning badiiy barkamol bo'lishini ta'minlovchi mezonlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun yumoristik kulgini o'rganishning ahamiyati katta. Said Ahmad hajviyalarini o'rganish, ularni ilmiy jihatdan tadqiq qilish dolzarb masaladir.

Ayni vaqtda bu sohada ham oldimizda ko'pgina dolzarb va muhim vazifalar turganini ham qayd etish zarur. Xususan, hozirga qadar jahon adabiyotidan ona tilimizga tarjima qilingan aksariyat asarlar vosita tillar orqali amalga oshirilgan va bu hol bugungi kunda ham davom etmoqda. Yosh tarjimonlarimiz asliyat tilini yaxshi bilsalar-da, ko'p hollarda ularda badiiy mahorat yetishmayapti. Xuddi shunday holatni o'zbek adabiyoti namunalarini boshqa tillarga tarjima qilish sohasida ham kuzatish mumkin. Bugun mamlakatimizda sizlarning faol sa'y-harakatingiz bilan birinchi bor o'tkazilayotgan ushbu xalqaro konferensiya mana shunday muhim ijodiy muammolarni atroflicha muhokama qilish, bu borada xalqaro tajriba, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet imkoniyatlaridan yanada kengroq foydalanish, do'stlik aloqalarini tiklash va mustahkamlash, ijodiy uyushmalar, adabiy nashrlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, o'zaro bordi-keldilarni yo'lga qo'yishga doir amaliy takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi, deb ishonaman. Bu muhim yo'nalishda biz sizlar bilan har tomonlama samarali hamkorlik qilishga doimo tayyormiz. "Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor hikoyalari o'zbek hikoyasining taraqqiy etishida haqiqatan juda katta

xizmat qildi. Abdulla Qodiriyning, ayniqsa, G'afur G'ulomning 30-yillarda yozgan hikoyalari menda katta taassurot qoldirgan. Shu hikoyalarning ko'plarini hozirgacha yoddan bilaman. Keyinchalik o'zbek hikoyachiligiga hozirgi zamon rus hikoyachiligi bilan tenglashib keladigan darajada ixchamlik va fikrning tiniqligini olib kirgan. Abdulla Qahhor asarlari meni o'ziga maftun qilib qo'ydi. Umuman men hikoyachilikdagi ustozlarim deb Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulomni, Abdulla Qahhorni bilaman" Ana shunday ulug' ijodkorlarning an'alarini davom ettirgan yozuvchi o'zining asarlarida inson obrazini mukammallashtiradi. Uning qahramonlari qandaydir shoirtabiat, murakkab emas, balki juda tabiiy va oddiy insonlardir. Ularning o'zlarini tutishlari, gap-so'zlari, qiliqlari, xattoki orzu-istaklari ham tabiiy. Bu odamlar hayotlarida jinday yutuqqa erishishsa ham chin dildan quvonadilar, agarda ma'lum to'siqlarga duch kelishsa, qayg'urib, iztirob chekadilar. Shuning uchun bu qahramonlarning har bir harakatlari, u xoh hissiy bo'lsin, xoh jismoniy, tabiiy va ishonarli tuyiladi. Yumorda esa yengil tanqid, hazil ruhi yetakchilik qiladi. Shu xususiyati bilan u satiradan farq qiladi. Badiiy adabiyotga mansub bunday asarlarda yozuvchi ijtimoiy hayotdagi, shaxsiy turmushdagi, xususan ayrim odamlardagi ba'zi nuqsonlar ustidan kulib, uni tanqid qiladi. Satirada yumor unsuri bo'lganidek, yumorda ham satiraning unsurlari bor. Shuning uchun ham hozirgi kunga kelib bu mavzularga juda yengillik bilan qaralyapdi. Yoshlarga yozilayotgan mavzular, sherlar, hikoyalar ta'sir kuchi juda keng doirani qoplab olmaydi deb o'ylayman. Bolalarga yoki kattalarga yozilayotgan asarlarning ta'sir ko'lamini oshirishda biz doim tarixga murojaat qilishimiz zarur deb hisoblayman. O'tgan zamondagi yozuvchilarni yoki shoirlarni yoshlar yodida unchalik saqlab qolishmayapdi. Agar ularga "yumor" nima deb savol bersangiz juda ko'pchilik yoshlar javob berolmaydi. Aynan bu savollar bilan o'zim murojlat qilib ko'rdim isbotini. Shuning uchun ham adabiyotshunos olimlar, o'qituvchilar va yoshlarga ta'lim berib kelayotgan har bir shaxs bunday e'tirozlarni hisobga olish kerak. Bizga qoldirilgan meroslarni o'qib. O'rganib chiqishi lozim.

References:

1. 9-sinf adabiyot darsligi. Toshkent "O'zbekiston" - NMIU 2019. 157-b
2. 9-sinf adabiyot darsligi. Tishkent "O'zbekiston"- NMIU 2019. 259-b
3. www.ziyouz.com kutubxonasi.
4. QM Hikmatullayevna (2022). [TO DEVELOP THE CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IMPORTANCE](#) TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 262-264
5. M Quvvatova, R Abdusalomova (2023). [REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH](#) Наука и инновация 1 (9), 137-139
6. Quvvatova, M. H. (2023). TALABALARNING KREATIVLILIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARINI NAZARIY ASOSLASH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 382–386. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3993>
7. Quvvatova, M. H., & Nabiyeva, F. I. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 80–82. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3929>
8. Quvvatova, M. H., & Mahmudova, S. S. qizi. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *Educational Research in*

- Universal Sciences*, 2(11), 86–88. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3931>
9. Quvvatova , M. H., & Abdusalomova , R. A. qizi. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 77–79. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3928>
10. Quvvatova, M. H., & Abdusalomova , R. A. qizi. (2023). PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9), 208–211. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3729>
11. X Nuritdinova “MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI” Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>
12. X Nuritdinova “SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI” Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>
13. XN Nuritdinova. “KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O'RNI” Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15
14. X Nuritdinova. “MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>